

КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Бекмурадова Адолатхон Шерали кизи

Студентка Бухарского Государственного Университета.

Аннотация. В статье анализируются коннотации концепта «счастье» на материале традиционной русской и узбекской культуры. Автор анализирует концепт «счастье» как один из базовых культурных концептов, семантика которого закреплена на лингвистическом, аксиологическом, повседневном, художественном уровнях культуры. В статье акцентируется внимание на амбивалентной сущности концепта, причины которой автор усматривает в бинарном характере русского и узбекского менталитета.

Ключевые слова: русская и узбекская культура, концепт, русский и узбекский менталитет, счастье, пословица, язык.

Появление термина «концепт» в русской лингвистической школе связывают с именем С.А. Аскольдова-Алексеева. В 1920-х гг. он разрабатывал теорию концепта, которая к концу XX в. выделяется в самостоятельную отрасль науки - концептологию. В настоящее время существует два основных взгляда на содержание термина «концепт»: когнитивный (Е.С. Кубрякова, К. Менг, М. Минский, Р.И. Павиленис, Ч. Филлмор) и лингвокультурологический (Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов-Алексеев, В.В. Колесов, Д.С. Лихачев, З.Д. Попова, С.Ю. Степанов, И.А. Стернин). В рамках когнитивного подхода термин «концепт» синонимичен термину «понятие», практически отождествляется с ним.

Исследование концепта «счастье» на основе словарных дефиниций и материала пословиц, сказках и народных песен русского и узбекского языков позволило выявить существенные различия и понимание счастья в славянской и тюркской культурах. Славяне являются большей степени фаталистами, узбеки - более рациональны и считают, что к счастью нужно стремиться и достигать его.

Рассмотрим результаты эксперимента. Поскольку объём статьи не позволяет представить полное лексикографическое описание лексемы. Приведём отдельные иллюстрации.

Так в узбекском толковом словаре выделяют 3 значения слова «счастье»: 1. Чувство и состояние высшего удовлетворения. 2. Созидание. 3. Удача, успех. деления слова «счастье», предоставленные в словарях.

В русском языке слово «счастье» имеет значения: 1. Состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. 2. Успех, удача (преимущественно случайная). 3. Участь, доля, судьба. 4. Счастье употребляется так же, как сказуемое главного предложения в значении “очень хорошо, крайне приятно”. С.Г. Воркачев и Е.А. Воркачева отмечают: «В эволюции концепта «счастье» последовательно прослеживается субъективизация и перемещение вовнутрь «локуса контроля»: изначально счастье – это судьба, рок, затем это случай, везенье – нечто сугубо внешнее и не зависящее от человека, и, наконец, это «деятельность души в полноте добродетели» (Аристотель), а быть или не быть добродетельным зависит исключительно от воли человека, и в этом смысле – каждый кузнец своего счастья» Как показал структурно-семантический анализ словарных единиц, в семантической структуре лексемы «счастье» выделяются такие семантические компоненты, как «радость», «удача», «семья».

Именно они составляют смысловое ядро концепта «счастье». В узбекском языке слова счастье понимается как «состояние души». А в русском языке – это «проявление счастья».

На данном этапе исследования можно заметить, что русское определение слова «счастье» более широкое. Узбекское «счастье» в определенной мере соответствует только первому значению русского слова «счастье». Славянское понимание счастья более размытое; счастье определяется как что-то заветное, но абсолютно стихийное, например: 2. удача, 3. участь, судьба. Как отмечает А.А. Зализняк, «ключевая для русской языковой картины мира идея непредсказуемости мира охватывает также и концепт счастья». В узбекском же языке данный концепт более понятен и связан с конкретными благами. Как говорил С. Давлатов: Эйфорию и даже ощущение **счастья** приносят человеку умственные достижения, когда он испытал себя и добился чего-то значительного и стоящего, что вызывает в нём чувство гордости.

Пословицы, сказки и народные песни, характеризующие счастье в русской и узбекской культуре: сходства и различия. Пословицы и поговорки наилучшим образом отображают менталитет, так как составляются народом и проходят проверку временем и отражают накопленный веками опыт и культуру народа. Наибольшее количество узбекских пословиц фиксируют причины счастья. Причины носят как абстрактный характер (доброта приносит счастье; богатство ума может сделать человека богатым и счастливым), так и вполне конкретный характер (счастливая жена, счастливая жизнь; если мама не счастлива, никто не счастливый). В русском же языке наибольший процент пословиц описывает счастье как стихийное, ничем немотивированное явление (на счастье нет закона; счастье - не конь, хомута не наденешь), счастье в значении удача (счастливый и в огне не сгорит, и в воде не потонет; счастлив медведь, что не попался стрелку, счастлив и стрелок, что не попался медведю), причины (кто запаслив, тот и счастлив; лад и согласие – первое счастье), причем с большей разницей в количестве единиц, чем в узбекском языке.

Русский и узбекский народ в своем творчестве зафиксировал разные представления о счастье, и этот концепт воплощен в народном творчестве в нескольких образах:

- счастье в сказке может проявить себя через житейский идеал достатка и налаживания хозяйства, но это становится возможным, как правило, благодаря чудесной помощи герою в ответ на доброту сердца и его готовность отдать последнее;
- сказочное счастье может являть себя в судьбе героя в образе доброго супруга или супруги, сумевших угадать свою суженую половинку в неприметном, скромном облике;
- сказочное счастье может обнаруживать себя и в получении героем или героиней простого происхождения нового, царского статуса, что также сопряжено с супружеством;
- счастье, заключенное в простоте души, сохранении нравственных ценностей.

Осетинский народ в своем творчестве зафиксировал такое представление о счастье, как семейное благополучие, слаженность, взаимопомощь, почитание старших.

Библиографические ссылки.

1. Большой сборник пословиц [Электр. ресурс] – Режим доступа: <http://posloviz.ru/> – Дата доступа: 11.02.2018.
2. Vuzlit.com
3. Info urok . ru